

PERFORMANCE

FASHION ALIVE

EL ATENEO, MADRID

18.05.23 - 19.05.23

creamodite

FASHION ALIVE

MADRID 2023

¿QUÉ ES FASHION ALIVE?

Fashion Alive es un proyecto abocado a la **moda sostenible**. Nace del espíritu de colaboración entre personas, empresas y universidades de la **Unión Europea**, en el marco del programa Europa Creativa.

Su misión es **potenciar el futuro de la moda sostenible**, estudiando y desarrollando pautas de diseño, producción y comunicación de moda sostenible.

Por su experiencia en gestión de proyectos y eventos culturales, **Creamodite es el líder del proyecto**, y colabora con socios de Italia, Portugal y Austria.

También interviene como parte de la investigación en moda sostenible, experimentando con **metodologías de diseño zero waste y estampas con conciencia ambiental**.

WHAT IS FASHION ALIVE?

Fashion Alive is a project dedicated to **sustainable fashion**. It was born from the spirit of collaboration between people, companies and universities in the **European Union**, within the framework of the Creative Europe program.

Its mission is to promote **the future of sustainable fashion**, studying and developing sustainable fashion design, production and communication standards.

Due to its experience in project and cultural event management, **Creamodite is the project leader**, and collaborates with partners in Italy, Portugal and Austria.

Creamodite is also involved in sustainable fashion research, experimenting with **zero waste design methodologies and environmentally aware prints**.

Universidade do Minho

ATENEO
DE MADRID

XSENTRIK ARTS

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Financiado por
la Unión Europea

maison mesa

MADRID

Comunidad de Madrid

MADRID CAPITAL DE MODA

MADRID

SAKURA
DANZA

ZERO WASTE
FASHION

TODO ESTÁ
EN MADRID

FASHION ALIVE

MADRID 2023

CALENDARIO

18.05.2022 - 19.00 HS

MESAS REDONDAS Y CONFERENCIA DE PRENSA

La primer jornada del evento contará con la participación del **equipo creativo de Fashion Alive Madrid**. Explicarán su visión creativa y lo que puede esperarse del evento.

También tendrán lugar mesas redondas, en la que participarán los **socios que conforman Fashion Alive** y se propondrán temas de discusión de actualidad sobre el futuro de la moda sostenible.

Serán **transmitidos en vivo y grabados**, para que el público general pueda acceder a las conferencias y mesas redondas durante y después del evento.

19.05.2022 - 21.00 HS

PASARELA PERFORMANCE FASHION ALIVE

La pasarela performance FASHION ALIVE MADRID 2023 tendrá lugar al día siguiente. **El evento exclusivo es sólo por invitación, y se espera que acudan unas 200 personas.**

SCHEDULE

18.05.2022 - 19.00 HS

ROUND TABLES AND PRESS CONFERENCE

The first day of the event will feature the **Creative Team of Fashion Alive Madrid**. They will explain their creative vision and what to expect for the event.

Round tables will also take place, in which **the Fashion Alive partners will participate and discuss current topics** regarding the future of sustainable fashion.

The conferences and round tables will be **broadcast live and recorded**, so that the general public can access the conferences and round tables during and after the event.

19.05.2022 - 21.00 HS

FASHION ALIVE PERFORMANCE RUNWAY

The FASHION ALIVE MADRID 2023 runway performance will take place the following day. **The exclusive event is by invitation only, with an expected attendance of around 200 people.**

FASHION ALIVE

SOSTENIBILIDAD

El concepto que rige el proyecto es establecer **la moda sostenible como prioridad absoluta**, para reconvertir la industria de la moda. Este concepto se traduce en dos tipos de acciones.

La primera: **fomentar metodologías de diseño responsables con el medio ambiente**. Se logra aprovechando la experiencia de Creamodite en **diseño Zero Waste**, para crear una plataforma en la que diseñadores, patronistas y entusiastas del diseño presentan sus propuestas. Serán exhibidas en la pasarela performance, representando **la voz de las nuevas generaciones, que han venido a transformar los paradigmas de la moda tradicional**.

La segunda: **comunicar la importancia del desarrollo de estas nuevas metodologías como agentes de cambio positivo**. Esto se traduce en la comunicación y gestión del evento, como también en la instalación de videomapping, que refuerza el mensaje.

MADRID 2023

SUSTAINABILITY

The concept behind the project is to **establish sustainable fashion as an absolute priority**, in order to reconvert the fashion industry. This concept translates into two types of actions.

The first: to **promote environmentally responsible design methods**. This is achieved by tapping into Creamodite's experience in Zero Waste design to create a platform for designers, pattern makers and design enthusiasts to present their proposals. These will be showcased in the catwalk performance, representing **the voice of the new generations, coming to transform the paradigms of traditional fashion**.

The second: to **communicate the significance of developing these new methodologies to be agents of positive change**. This translates into communication and management of the event, as well as a videomapping installation.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

PROBLEMÁTICA

La industria de la moda es la segunda más contaminante. Las principales causas tienen raíz en **problemas sistémicos** puestos en evidencia: la producción de **54 micro-colecciones anuales** siguiendo los esquemas de tendencia, el **fast-fashion** y la **cultura de usar y tirar**.

Uno de los causantes más silenciosos se esconde en la producción: **el patronaje tradicional**, basado en las formas orgánicas del cuerpo, **produce hasta un 30% de desperdicios textiles** en el proceso de marcado y corte.

Estos desperdicios acaban en la basura, lo cual implica un gran desaprovechamiento de materias primas valiosas. En otras instancias, se someten a procesos de **down-cycling**, siendo utilizados para relleno de cojines o confección de artículos de limpieza, **perdiendo su valor original**.

PROBLEM STATEMENT

The fashion industry has been identified as the second most polluting in the world. The main causes for this are rooted in **systemic problems** that have already been exposed: the development of 54 micro-collections per year following trend patterns, fast-fashion and a use-and-toss culture.

One of the most unspoken culprits is hidden in the manufacturing process: **traditional pattern-making, based on organic body shapes, produces up to 30% of textile waste** during the marking and cutting process.

This waste most often ends up being discarded – a major misuse of valuable raw materials. In other instances, they undergo **down-cycling** processes, where they are repurposed into fillings or cleaning articles, thus **losing their original value**.

FASHION ALIVE

ZERO WASTE

Las metodologías de diseño Zero Waste implican **desaprender las nociones tradicionales de silueta y patronaje**. El foco se traslada a la materia prima, el eje central, tomando en cuenta el ancho del material para conseguir el máximo aprovechamiento.

Ya no se diseña sobre el cuerpo o maniquí, ni se dibujan figurines. **Se diseña el plano sobre el tejido**, lo cual requiere una visión tridimensional para imaginar los planos colocados en la grilla del cuerpo humano y transformarlos en volumen.

Además, diseñar sin residuos es **una enorme ventaja para el proceso creativo**. Se generan siluetas que no están delimitadas por las formas del cuerpo o las tendencias del momento, sino por la necesidad de no desperdiciar tejidos.

MADRID 2023

ZERO WASTE

Zero Waste design methodologies require **unlearning traditional notions of silhouette and pattern making**. The main focus is shifted to the raw material, the backbone of any garment, factoring in the width of the fabric to maximize material utilization.

The design is no longer based on a body or a mannequin, nor are fashion figures drawn. Rather, **the design is based on cloth itself**, which calls for a three-dimensional approach, in order to visualize the planes fitted over the grid of the human body and transformed into volume.

In addition, designing without generating waste poses **considerable improvements on the creative process**. The resulting silhouettes will not be restricted by body shape or the latest trends, but rather by the need to prevent wasting textiles.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

Secuencia de operaciones de una prenda Zero Waste.

Process sequence of Zero Waste garment manufacturing.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

MESAS REDONDAS

El compromiso de Fashion Alive con la sostenibilidad se complementa con tareas de comunicación, partiendo de la base que las nuevas técnicas de producción de moda sostenible, como el Zero Waste, deben ser **difundidas al público general para potenciar su efecto transformador en la industria de la moda.**

Por este motivo, el primer día de evento Fashion Alive se realizarán **mesas redondas**, en las que participarán los socios del proyecto, los participantes de la pasarela y la dirección del evento, para debatir sobre **el avance del proyecto, el método Zero Waste y el futuro de la moda sostenible.**

Las conferencias serán en vivo y contarán con servicio de **streaming para maximizar su impacto, accesibilidad y difusión.**

ROUND TABLES

Fashion Alive's commitment to sustainability is enriched by communication strategies, based on the fact that developing new techniques for sustainable production, such as Zero Waste methods, must be **informed to the general public in order to maximize their transformative effect on the fashion industry.**

For this reason, the first day of the Fashion Alive event will be devoted to holding **round tables**, in which project partners, runway participants and the creative direction for the event will **discuss the developments of the Fashion Alive project, Zero Waste methods and the future of sustainable fashion.**

The round tables will be **live-streamed, in order to boost their impact, accesibility an diffusion.**

FASHION ALIVE

MADRID 2023

MÉTODO ZERO WASTE

Masterclass sobre los principios del método Fashion Alive y sus aplicaciones para diseño y producción en moda.

Expone:

Gisela Fortuna - directora de Creamodite y tutora especializada en el método Zero Waste.

SOSTENIBILIDAD Y ZERO WASTE

Ejecución, desafíos y avances en metodologías de diseño Zero Waste.

Exponen: **Gisela Fortuna, Micaela Cluboug, Silvia Jimenez Ferré,**

Yamila Salhi Akdi Santiago Iglesias

Alonso, Constanza de Santis, Brezo

Rodriguez (directora de Escuela de Moda Liper León)

FASHION ALIVE

Los participantes del proyecto expondrán sus avances y la visión creativa para el Fashion Alive Madrid. Exponen:

Gisela Fortuna - dirección de proyecto Fashion Alive e investigadora principal de Fashion Alive España.

Juan Carlos Mesa - director creativo de la pasarela Fashion Alive Madrid.

Virginia Ruiz y Javier Churiaque - dirección escénica y coreografía.

Yilmaz Vurucu - socio representante de Austria, responsable de comunicación y videomapping.

Roberto Liberti - socio representante de Italia e investigador principal de Fashion Alive Italia.

Cristina Broega - socio representante de Portugal e investigadora principal de Fashion Alive Portugal.

ZERO WASTE METHOD

Live demonstration on the fundamentals of Zero Waste Fashion and its applications in fashion production and design.

Participant:

Gisela Fortuna - Director of Creamodite, Zero Waste Fashion methods specialist.

SUSTAINABILITY AND ZERO WASTE

Implementation, advances and challenges of Zero Waste techniques.

Participants: **Gisela Fortuna, Micaela**

Cluboug, Silvia Jimenez Ferré, Yamila

Salhi Akdi Santiago Iglesias Alonso,

Constanza de Santis, Brezo Rodriguez (director of Liper León Fashion School)

FASHION ALIVE

Project partners will present their findings and creative vision for Fashion Alive Madrid. Participants:

Gisela Fortuna - Fashion Alive project leader and researcher at Fashion Alive Spain.

Juan Carlos Mesa - creative director for Fashion Alive Madrid runway performance.

Virginia Ruiz y Javier Churiaque - stage direction and coreography.

Yilmaz Vurucu - Representative for Fashion Alive Austria and director of communications and videomapping installation.

Roberto Liberti - Lead investigator representing Fashion Alive Italy.

Cristina Broega - Lead investigator representing Fashion Alive Portugal.

FASHION ALIVE

PASARELA + PERFORMANCE

La investigación de Creamodite sobre moda sostenible será presentada en formato de pasarela-performance el **19 de mayo de 2023** en El Ateneo de Madrid.

No será un evento convencional, en el que modelos simplemente desfilan creaciones en una pasarela.

En cambio, será una **performance que deconstruye el concepto tradicional de pasarela**, incorporando bailarines y una instalación de videomapping.

Esto da como resultado un **espectáculo visual disruptivo e innovador**, que canaliza el poder de la expresión artística como motor de cambio para la sociedad.

MADRID 2023

RUNWAY + PERFORMANCE

Creamodite's research on sustainable fashion will be presented in a runway-performance format on **May 19, 2023** at El Ateneo in Madrid.

It will not be a conventional fashion show, in which models simply parade designs on a catwalk.

Instead, it will be a **performance that deconstructs the traditional catwalk concept**, by incorporating street performers, dancers and a videomapping installation.

This results in a **disruptive and innovative visual display**, channeling the power of artistic expression as an engine for change in society.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

VIDEOMAPPING

El videomapping es una innovadora técnica audiovisual. Consiste en proyectar sobre objetos de todo tipo, creando un **contenido visual basado en la forma de los objetos, generado efectos ópticos 3D en superficies planas.**

Este espectáculo se acompaña de luz y sonido, que **refuerzan el mensaje de la proyección** potenciando una experiencia inmersiva 360 para el espectador.

En Fashion Alive Madrid 2023, el videomapping será proyectado sobre los **elementos arquitectónicos intrínsecos en El Ateneo de Madrid**, generando un diálogo entre lo teatral, la performance, y la comunicación de sostenibilidad.

VIDEOMAPPING

Videomapping is an innovative audiovisual technique. It consists of projecting on objects of all kinds, creating **visual content based on the shape of the objects, generating 3D optical effects on flat surfaces.**

This spectacle is accompanied by light and sound, which **reinforce the message of the projection**, thereby creating an immersive 360° experience for the spectator.

In Fashion Alive Madrid 2023, the videomapping installation will be **projected on the intrinsic architectural elements in El Ateneo de Madrid**, generating a dialogue between theater, performance, and communication of sustainability.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

EL ATENEO DE MADRID

CALLE DEL PRADO, 21

La ubicación del evento Fashion Alive Madrid 2023 fue seleccionada cuidadosamente, con el fin de **potenciar el aspecto performático de la pasarela.**

Así nació la colaboración con El Ateneo de Madrid, que ha aportado a la vida cultural Española desde el siglo XIX y principios del XX, como **foro de discusiones y plataforma de libre expresión de las ideas.**

Esta joya de la arquitectura madrileña combina **elementos de la arquitectura clásica con algunas de las primeras influencias modernistas** de finales del siglo XIX.

Posee una ubicación céntrica y de fácil acceso, en **Calle del Prado 21 - 28014.**

EL ATENEO DE MADRID

CALLE DEL PRADO, 21

The location of the Fashion Alive Madrid 2023 event was carefully selected in order to **enhance the performative aspect of the catwalk.**

Thus was born the collaboration with El Ateneo de Madrid, which has contributed to Spanish cultural life since the nineteenth and early twentieth centuries, as **a forum for discussions and a platform for the free expression of ideas.**

This jewel of Madrid architecture combines **elements of classical architecture with some of the early modernist influences** of the late 19th century.

It is centrally located and easily accessible, at **Calle del Prado 21 - 28014.**

FASHION ALIVE

MADRID 2023

GISELA FORTUNA

DIRECCIÓN DE PROYECTO

Es la líder del proyecto Fashion Alive. Siempre en movimiento, se inició como Diseñadora de Modas, para luego especializarse en el ámbito de la formación. Luego de más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, se unió a otros diseñadores y emprendedores para crear Creamodite, la asociación responsable de este evento.

GISELA FORTUNA

PROJECT LEADER

She is the leader of the Fashion Alive project. Always on the move, she started as a fashion designer, then specialized in the field of training. After more than 15 years of experience in the public and private sector, she joined other designers and entrepreneurs to create Creamodite, the association responsible for this event.

JUAN CARLOS MESA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Cuenta con 30 años dedicado al diseño y estilismo de moda, habiendo trabajado para grandes marcas como Ángel Schlessler, Agatha Ruiz de la Prada, Deplozo, Cortefiel, y colaborando con empresas como Induyco o Inditex, entre muchas otras. Desde 2017 regenta su propia casa de costura Maison Mesa.

JUAN CARLOS MESA

CREATIVE DIRECTOR

For 30 years he has been devoted to fashion design and styling, having worked for major brands such as Angel Schlessler, Agatha Ruiz de la Prada, Deplozo, Cortefiel, and collaborating with companies such as Induyco or Inditex, among many others. Since 2017 he runs his own couture house Maison Mesa.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

SOBRE CREAMODITE

Creamodite es una Asociación de ateliers de arte y diseño que tiene como objetivo **dinamizar los comercios y recuperar el valor de las industrias creativas.**

Para alcanzar este objetivo, Creamodite ofrece un catálogo de **experiencias dirigidas al espectador**, mediante eventos, desfiles y exposiciones. En ellas, el público asistente participa activamente en los circuitos, ateliers o performances.

El público objetivo de Creamodite es aquel que busca **experiencias innovadoras de arte y diseño**, actividades y acciones que dinamizan los comercios y establecimientos más creativos y emblemáticos.

En la actualidad, Creamodite cuenta con el apoyo de relevantes **diseñadores, modistos, patronistas, artistas plásticos y visuales, fotógrafos y arquitectos.** También colabora con **escuelas, universidades, centros de negocios y comercios de toda España que estén interesados en promover nuestra filosofía y actividades.**

ABOUT CREAMODITE

Creamodite is an association of art and design ateliers that aims to **revitalize businesses and recover the value of the creative industries.**

To achieve this goal, Creamodite offers a catalog of **experiences designed for the viewer**, through events, fashion shows and exhibitions. In these events, the public actively participates in the tours, ateliers or performances.

Creamodite's target audience consists of **anyone looking for innovative art and design experiences**, activities and actions that invigorate the most creative and emblematic stores and establishments.

Currently, Creamodite has the support of **relevant designers, couturiers, pattern designers, plastic and visual artists, photographers and architects.** It also collaborates with **schools, universities, business centers and stores all over Spain that are interested in promoting our philosophy and activities.**

Universidade do Minho

ATENEO
DE MADRID

XSENTRIK ARTS

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Financiado por
la Unión Europea

maison mesa

MADRID

Comunidad de Madrid

MADRID CAPITAL DE MODA

MADRID

SAKURA
DANZA

ZERO WASTE
FASHION

TODO ESTÁ
EN MADRID

FASHION ALIVE

MADRID 2023

EXPERIENCIAS ANTERIORES

PREVIOUS EVENTS

EXPO DUBAI

Creamodite fue invitada a participar en la Exposición Universal llevada a cabo en Dubai en 2021, con el lema "conectando mentes y formando el futuro"

Dentro de esta premisa, presentó el proyecto de pasarela performance Moda y Método en representación del poder creativo español, formando parte del Pabellón de España.

EXPO DUBAI

Creamodite was invited to participate in the World Expo held in Dubai in 2021, which was aimed at "connecting minds and shaping the future".

Within this premise, it presented the Fashion and Method performance catwalk project in representation of the Spanish creative power, being part of the Spanish Pavilion.

CENTRAL DE DISEÑO

La III edición de la pasarela performance de patronaje experimental Moda y Método fue un encuentro internacional de métodos de creatividad que tuvo lugar en DIMAD, la central de diseño de Madrid, España.

Contó con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

CENTRAL DE DISEÑO

The III edition of the Moda y Método experimental patternmaking performance catwalk was an international gathering for creative methods that took place at DIMAD, the design center in Madrid, Spain.

It was sponsored by the Madrid City Council.

FASHION ALIVE

MADRID 2023

OPORTUNIDADES PARA COLABORADORES

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

La pasarela performance FASHION ALIVE MADRID 2023 es una oportunidad única para empresas que quieran **visibilizar su compromiso con la economía circular y el desarrollo sostenible.**

AUDIENCIA INTERNACIONAL

Fashion Alive cuenta con el apoyo de **socios de Italia, Austria y Portugal**, que participarán de las mesas redondas. Se espera que acudan más de 200 personas al evento, y muchas más podrán disfrutarlo a través de un servicio de streaming ambos días.

OPPORTUNITIES FOR COLLABORATORS

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

The FASHION ALIVE MADRID 2023 performance catwalk is a unique opportunity for companies that want to **showcase their commitment to the circular economy and sustainable development.**

INTERNATIONAL AUDIENCE

Fashion Alive is actively backed by **partners from Italy, Austria and Portugal**, who will participate in the round tables. Over 200 people are expected to attend the event, and many more will be able to enjoy it via a streaming service on both days.

FASHION ALIVE

SAVE THE DATE

18.05.23 | MESAS REDONDAS

[iCal](#) | [Google Calendar](#)

19.05.23 | PASARELA FASHION ALIVE

[iCal](#) | [Google Calendar](#)

CONTACTO

¡Estamos abiertos a colaborar!

Si piensas que tu empresa o emprendimiento podría beneficiarse de una colaboración con el proyecto sostenible Fashion Alive, contáctanos:

GISELA FORTUNA

info@workef.com

+34 686 212 882

MADRID 2023

SAVE THE DATE

18.05.23 | ROUND TABLES

[iCal](#) | [Google Calendar](#)

19.05.23 | PASARELA FASHION ALIVE

[iCal](#) | [Google Calendar](#)

CONTACT US

We are open to collaborate!

If you think your company or project could benefit from a collaboration with the Fashion Alive sustainable project, don't hesitate to contact us:

GISELA FORTUNA

info@workef.com

+34 686 212 882